

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *J. Lortzold*

Fach: *Mathematik* Klasse: *8^a*

Anmerkungen zur Differentialrechnung.

15. 8. 1939.

Zweck: Gleichung der Tangente.

Gleichung der Tangente an die Kurve $y = f(x)$ im Punkte $P_1(x_1, y_1)$.

Die Tangente im Punkte P_1 ist eine Gerade deren Richtungskoeffizient y_1' ist. (Geometrische Definition des Differentialquotienten). Wählt man einen beliebigen Punkt P und verbindet ihn mit P_1 , so gilt für den Richtungsmaßstab φ dieser Geraden mit der positiven x -Achse die Gleichung: $\text{tg } \varphi = \frac{y - y_1}{x - x_1}$. Man nennt $\text{tg } \varphi$ die Richtungskoeffizient

Punkte der Geraden. Diese Gleichung sagt uns für gegebenes $\text{tg } \varphi$: Es können nur solche Punkte P in Frage kommen, deren Verbindungsgerade mit P_1 die gegebene Richtungskoeffizient hat. Will die Verbindungsgerade Tangente an die Kurve $y = f(x)$ im Punkte P_1 sein, muß $\text{tg } \varphi = y_1'$ sein, also die Gleichung lauten:

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = y_1' \quad \text{oder anders geschrieben: } \underline{\underline{y - y_1 = y_1'(x - x_1)}}.$$

Man nennt diese Bedingungsgleichung für die Koordinaten der variablen Punkte P: Gleichung der Tangente an die Kurve im Punkte P₁.

Aufgabe: Es ist die Gleichung der Tangente an die Kurve $y = x^3 - x^2 + x + 1$ im Punkte $x_1 = 2$ aufzustellen, die Kurve zu tangentialen und die normale Tangente einzzeichnen.

1. Gleichung der y = Koordinate des gegebenen Punktes. Es ist:

$$\underline{y_1 = 2^3 - 2^2 + 2 + 1 = 7}$$

2. Gleichung der Richtungskonstanten der Tangente.

$$y' = 3x^2 - 2x + 1$$

$$y'_1 = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1$$

$$\underline{y'_1 = 9}$$

3. Gleichung der Tangente im Punkte P₁.

$$y - y_1 = y'_1 (x - x_1)$$

$$y - 7 = 9(x - 2)$$

$$y = 9x - 18 + 7$$

$$\underline{y = 9x - 11} \quad \text{Gleichung der Tangente.}$$

(Wenn $x = 0$ ist, ist $y = -11$

wenn $y = 0$ ist, ist $x = 1,2$).

4. Graphische Darstellung des Limes.

X	y
3	22
2	7
1	2
0	1
-1	-2
-2	-13

Aufgabe:

$$y = \frac{2}{3}x^2 - 4 \text{ im Punkt } x_1 = \frac{1}{2}$$

14. 8. 1939.

1. Berechnung der y-Coordinate des gegebenen Punktes.

$$y_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} - 4$$

$$\underline{y_1} = -\frac{23}{6} \hat{=} (\text{rund}) \underline{\underline{-3,8}}$$

2. Berechnung der Richtungskonstanten der Tangente.

$$y' = \frac{4}{3}x$$

$$\underline{y'_1} = \frac{2}{3} \hat{=} \underline{\underline{0,7}}$$

3. Gleichung der Tangente im Punkt P₁.

$$y - y_1 = y'_1(x - x_1)$$

$$y + \frac{23}{6} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$$

$$\underline{y} = \frac{2}{3}x - \frac{25}{6} \hat{=} \underline{\underline{\frac{2}{3}x - 4,2}} \text{ Gleichung der Tangente}$$

(Wenn $\underline{y=0}$ ist, ist $\underline{x=6\frac{1}{4}}$;

$$\text{nämlich: } 0 = \frac{2}{3}x - \frac{25}{6}$$

$$x = \frac{25}{26} \cdot \frac{3}{2}$$

$$x = 6\frac{1}{4}) ;$$

(Wenn $\underline{x=0}$ ist, ist $\underline{y=-4,2}$).

4. Graphische Darstellung der Parabel.

X	y
3	2
2	-1,3
1	-3,3
$\frac{1}{2}$	-3,8
0	-4
$-\frac{1}{2}$	-3,8
-1	-3,3
-2	-1,3
-3	2

Aufgabe:

Die Gleichung der Tangente an die Kurve

$$y = \frac{x}{\sqrt{1+x}} \quad \text{im Punkte } x_1 = 3$$

1. Bestimmung der y- Koordinate des gegebenen Punktes.

$$\underline{y_1 = \frac{3}{2} = 1,5}$$

2. Bestimmung der Richtungskonstanten der Tangente.

Formel: $\frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$ ist:

$$y' = \frac{\sqrt{1+x} - \frac{1}{2}x(1+x)^{-\frac{1}{2}}}{1+x} = \frac{2(1+x) - x}{2(1+x)\sqrt{1+x}} = \frac{2+x}{2(1+x)\sqrt{1+x}}$$

$$\underline{y'_1 = \frac{5}{2(1+3)2} = \frac{5}{16}}$$

3. Gleichung der Tangente im Punkte P.

$$y - y_1 = y'_1 (x - x_1)$$

$$y - 1,5 = \frac{5}{16} (x - 3)$$

$$y = \frac{5}{16}x - \frac{15}{16} + \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{5}{16}x + \frac{9}{16}$$

$$\underline{y = \frac{5}{16}x + \hat{=} 0,5}$$

(abwenn $y = 0$:
 $y = \frac{5}{16}x + \frac{9}{16}$

$$x = -\frac{9}{16} \cdot \frac{16}{5}$$

$$x = -\frac{9}{5} = -1,8$$

abwenn $x = 0$ ist, ist $y = 0,5$.

4. Graphische Darstellung des Lösses.

x	y
4	$\frac{4}{5}\sqrt{5} \cong 1,8$
3	1,5
2	$\frac{2}{3}\sqrt{3} \cong 1,1$
1	$\frac{1}{2}\sqrt{2} \cong 0,7$
0	0
-1	$-\infty$
-2	$-\infty$
-3	$-\infty$
-4	$-\infty$

$$\frac{2,23 \cdot 0,8}{1,784} \cong 1,0$$

$$\frac{0,64 \cdot 1,7}{64} \text{ (hier Logarithm = } \frac{1}{10} \text{ (nach Th. 6))}$$

$$\frac{469}{1139} \cong 0,41$$

29. 8. 1939.

Extremwerte und Wendepunkte. (Ableitung Ableitung verstehen)

Extremwerte einer Funktion $y = f(x)$ liegen an den Stellen, an denen die Tangente zur x -Achse parallel, d. h. die Konstante der Tangente gleich Null ist. Die Richtungskonstante ist gegeben durch die erste Ableitung der Funktion; im Grenzfall ihrer Werte ergibt die y' -Werte.

Veranschaulichung:

Dies ist die Zusammenfassung, was sich ergibt, daß die Werte für y' ein Maximum positiv, ein Maximum negativ, ein Minimum negativ, ein Minimum positiv sind. Bildet man zu dieser $y' = \text{Lösser}$ in gleicher Weise die Werte der Richtungs-
 konstanten ihrer Tangenten, so erhält man die $y'' = \text{Lösser}$. Die
 resultiert an Maximalknoten der Übergangskurve im Negativen
 an Minimalknoten im Positiven (spitzer Winkel). Beispielsweise
 spezifiziert für die $x = \text{Null}$. Dieser Schnittpunkt ist der Stützpunkt
 (der Projektionspunkt) des Stützpunktes der Übergangskurve. Die
 diesen Punkt ist also $y'' = 0$.

Zusammenfassung:

Bestimmtheits:

$$\underline{y' = 0} \quad ; \quad \underline{y''} \begin{cases} \text{negatives Maximum} \\ \text{positives Minimum} \end{cases}$$

Stützpunkte:

$$\underline{y' \geq 0} \text{ (stille verfahren)} \quad ; \quad \underline{y'' = 0}$$

Beispiel:

$$y = x^3 - 2x^2 + x - 1$$

Die Bestimmtheits feststellen, bilden wir die erste Ab-
leitung:

$$y' = 3x^2 - 4x + 1$$

Soll ein Extremwert vorliegen, muß $y' = 0$ sein.

$$3x_m^2 - 4x_m + 1 = 0$$

$$\underbrace{x_m^2 - \frac{4}{3}x_m + \frac{4}{9}}_{\left(x_m - \frac{2}{3}\right)^2}$$

$$x_m^2 - \frac{4}{3}x_m + \frac{1}{3} = 0$$

$$x_{m_{1,2}} = \frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - \frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \pm \frac{1}{3}$$

$x_{m_1} = 1$
$x_{m_2} = \frac{1}{3}$

} Extremwerte

Um die Maxima und Minima festzustellen, bilden wir zweite Ableitung:

$$y'' = 6x - 4$$

Für $x_{m_1} = 1$ wird y'' positiv, also Minimum

Für $x_{m_2} = \frac{1}{3}$ wird y'' negativ, also Maximum

Soll ein Wendepunkt vorliegen, muß $y'' = 0$ sein.

also:

$$6x_w - 4 = 0$$

$$\underline{\underline{x_w = \frac{2}{3}}}$$

Graphische Darstellung:

x	y
2	1
1	-1
$\frac{2}{3}$	$-\frac{25}{27}$ rd. - 0,9
$\frac{1}{3}$	$-\frac{23}{27}$ rd. - 0,8
0	-1

31. 8. 1939.

Aufgabe:

Aus einem a Meter langen Brett soll die Abseite
eines rechteckigen Kastens hergestellt werden, der ein möglich
großes Fassungsvermögen besitzen soll (diesem Fassungsvermögen
ein Eckentrümmert sein soll).

Es muß die Seitenlänge bestimmt werden:

$$2x + 2y = a$$

$$2x = a - 2y$$

$$x = \frac{a - 2y}{2}$$

$$G = \frac{(a - 2y)}{2} y$$

$$\underline{\underline{2G = (a - 2y) y}}$$

$$\underline{\underline{2G = f(y)}}$$

Aufgabe war nicht zu Ende gemacht!

Aufgabe:

12. 9. 39.

Ein Bauer soll mit seinem Geld, die eine Gesamt-
länge von 100 Metern haben, die möglichst große rechteckige
Windmühle errichten. Wie groß sind die Maße der Windmühle?

Gegeben: $2x + 2y = 100$

Gesucht: $y = x \cdot y$

Es muß die Beziehung bestimmen:

$$x = \frac{100 - 2y}{2} = 50 - y$$

$$y = (50 - y)y \\ = 50y - y^2$$

Um den Extremwert zu ermitteln, muß in der Formel die ableitung genommen:

$$y' = 50 - 2y$$

Um den Extremwert zu ermitteln, muß die ableitung an der Nullstelle gleich Null sein. Also:

$$50 - 2y_m = 0$$

$$\underline{\underline{y_m = 25}}$$

$$\underline{\underline{x_m = 25}}$$

d. h. die Maße der Windmühle muß quadratisch sein. Das bedeutet, die Maße

wonach haben, dann ist ein Maximum sein. In ein
Quadrat bekommt ist mehr sein, als in ein Rechteck
mit gleichem Umfang.

21.9.39.

Aufgabe:

Welches unter allen Rechtecken mit dem gleichen
Flächeninhalt hat den kleinsten Umfang?

Die Seiten des gegebenen Rechtecks sind x und y .

Gegeben: $S = x \cdot y$

Geplant: U (Umfang) $= 2(x + y)$

Es besteht folgende Beziehung:

$$x = \frac{S}{y}$$

Eingesetzt bekommen wir:

$$U = 2\left(\frac{S}{y} + y\right)$$

Um ein Extremum zu bekommen, muß ich U' bilden:

$$U' = 2\left(-S \cdot y^{-2} + 1\right)$$

Um ein Extremum zu bekommen, muß U' gleich 0 sein

$$-\frac{S}{y^2} + 1 = 0$$

$$\frac{y}{y^2} = 1$$

$$y = y^2$$

$$\sqrt{y} = y$$

$$\boxed{y = \sqrt{y}}$$

$$x_m = \frac{y}{\sqrt{y}}$$

$$= \sqrt{\frac{y^2}{y}}$$

$$\boxed{x_m = \sqrt{y}}$$

Aufgabe:

In einem Kreis mit dem Halbmesser r soll das am größten Rechteck eingeschrieben werden.

$$y = 4x^2$$

Es besteht folgende Beziehung zwischen x und y :

$$(2r)^2 = (2y)^2 + (2x)^2$$

$$4r^2 = 4y^2 + 4x^2$$

$$y^2 = r^2 - x^2$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Wir setzen den Wert für y ein:

$$J = 4x \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$\underline{\underline{J = 4 \sqrt{x^2 \cdot r^2 - x^4}}}$$

Aufgabe weiter nicht zu Ende gebracht!

7.10.1939.

Aufgabe:

In einem Kreis mit dem Halbmesser r soll das größte gleichschenkelige Dreieck eingeschrieben werden.

Die Werte des gleichförmigen Strömtes sind x (Umfang) und y (Lafit).

$$J = \frac{y \cdot h}{2}$$

Da der Umfang nur durch eine unbekannte Größe ausge-
drückt werden darf, müssen wir eine Beziehung feststellen
zwischen y , h und der gegebenen Größe r .

Es besteht die Beziehung:

$$(h-r)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = r^2$$

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = r^2 - (h-r)^2$$

$$\frac{y^2}{4} = r^2 - h^2 + 2hr - r^2$$

$$y^2 = 4(2hr - h^2)$$

$$y = 2\sqrt{2hr - h^2}$$

$$J = \frac{2\sqrt{2hr - h^2} \cdot h}{2}$$

$$= \sqrt{2rh^3 - h^4}$$

hier bringen h unter
Wurzel. Es wird h^2 .

$$J = \sqrt{f(h)}$$

J muß der Wert von h sein, für den J ein Maximum
ist. J ist ein Maximum, wenn $f(h)$ ein Maximum

weird.

Somit müssen $f(h)$ differenzieren:

$$f(h) = 2r h^3 - h^4$$

$$f'(h) = 6r h^2 - 4h^3$$

$$6r h_m^2 - 4h_m^3 = 0$$

$$2h_m^2(3r - 2h_m) = 0$$

$$\boxed{h_{m_1} = 0}$$

oder: $3r - 2h_m = 0$ Ansatz läßt sich auf h_m auflösen:
 $+2h_m = +3r$

$$\boxed{h_{m_2} = \frac{3}{2}r}$$

Für h_{m_1} bekommen wir ein Minimum. Für h_{m_2} müssen
wir ein Maximum bekommen.

$$y = 2\sqrt{2hr - h^2}$$

$$y = 2\sqrt{3r^2 - \frac{9}{4}r^2}$$

$$y = 2\sqrt{\frac{3}{4}r^2}$$

$$\boxed{y = r\sqrt{3}}$$

$$X^2 = \left(\frac{r}{2}\sqrt{3}\right)^2 + \frac{9}{4}r^2$$

$$X^2 = \frac{3}{4}r^2 + \frac{9}{4}r^2$$

$$X^2 = 3r^2 \quad \# \quad X = \sqrt{3r^2}$$

$$\boxed{X = r\sqrt{3}}$$

1. f. Ist in dem Kreis eingeschriebene Dreieck fast dem größten
 Inhalt.

Aufgabe:

9. 10. 1939.

Um einen Kreis mit dem Halbmesser r ist das
 gleichschenkelige Dreieck mit dem kleinsten Flächeninhalt
 zu zeichnen.

Um x als Funktion einer Variablen zu bekommen, muß
 in eine Beziehung zwischen c , h und r aufstellen.

Das Pythagoras kann uns hierin nicht helfen. Dafür das
Ähnlichkeitsatz:

Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in dem Winkel
bestimmen oder wenn entsprechende Seiten im

selben Höhenverhältnis haben.

$$\Delta C M E \sim (\text{ähnlich}) \Delta C B D$$

Begründung:

$$\begin{aligned} \angle C &= \angle D \text{ als Konstante} \\ \text{und } \angle C &= \angle C. \end{aligned}$$

Mit Hilfe müssen entsprechende Seiten im selben Höhenverhältnis haben:

$$M E : C E = B D : C D$$

$$r : C E = \frac{c}{2} : h$$

$$C E^2 = C M^2 - M E^2$$

$$C E = \sqrt{C M^2 - M E^2}$$

Abwärts eingesetzt: $C E = \sqrt{(h-r)^2 - r^2}$

$$= \sqrt{h^2 - 2hr + r^2 - r^2}$$

Abwärts setzen wir:

$$r : \sqrt{h^2 - 2hr} = \frac{c}{2} : h$$

Aus dieser Proportion muß ich entweder c oder h bestimmen. Ich bestimme c.

Hilf bildet die Footballgleichung:

$$r \cdot h = \frac{c}{2} \sqrt{h^2 - 2hr}$$

$$\frac{c}{2} = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}}$$

$$c = \frac{2r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}}$$

Wir setzen ein:

$$y = \frac{2r h^2}{2\sqrt{h^2 - 2hr}} = r f(h) \left(\text{Funktion von } h \text{ gleich: } \frac{h^2}{\sqrt{h^2 - 2hr}} \right)$$

$$f(h) = \frac{h^2}{\sqrt{h^2 - 2hr}} = \frac{h^3}{h - 2r} \quad \left(\text{weil } y = r \sqrt{\frac{h^3}{h - 2r}} \right)$$

Um einen Extremwert zu ermitteln, müssen wir
diesem Ausdruck Differenzieren:

Nach der Formel:

$$y' = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2} \quad \text{ist: } \left[f'(h) = \frac{\sqrt{h^2 - 2hr} \cdot 2h - h^2 \cdot \frac{1}{2} (h^2 - 2hr)^{-\frac{1}{2}} (2h - 2r)}{h^2 - 2hr} \right]$$

$$f'(h) = \frac{3h^2(h - 2r) - h^3}{(h - 2r)^2}$$

$$3h_m^2(h_m - 2r) - h_m^3 = 0$$

$$h_m^2(3h_m - 6r - h_m) = 0$$

16. 10. 1939

Ein Produkt ist gleich Null, wenn ein Faktor Null ist.
 h_m kann nicht gleich Null sein; also muß die Klammern
gleich Null sein:

$$2 h_m - 6 r = 0$$

$$2 h_m = 6 r$$

$$\boxed{h_m = 3 r}$$

Aufgabe:

19. 10. 1939.

Um eine Kugel mit dem Radius r ist ein gewisses Kegel
 abnutzen Mantelfläche zu gewinnen.

Wir gewinnen einen Außenpfennig. Dieser besteht aus einem gleich-
 pfundigen Kegel mit eingepfennem Kreis.

Formeln:

$$\text{(Oberflächenlänge)} \quad \underline{\underline{M_0 = \pi r \cdot s}}$$

$$\text{(Gesamte Oberflächen)} \quad \underline{\underline{O = \pi r \cdot s + \pi r^2 = \pi r (s + r)}}$$

$$\text{(Volumen eines Kegels)} \quad \underline{\underline{V = \frac{1}{3} G \cdot h}} \quad (\text{Grundfläche mal Höhe})$$
$$= \underline{\underline{\frac{1}{3} \pi r^2 h}}$$

$$\underline{\underline{M_0 = \pi \cdot \rho \cdot s}} \quad (\rho \text{ in der Formel: } M_0 = \pi r \cdot s \text{ ist der Radius}$$

des Grundkreises. gib also mit \rho an)

hier müssen wir Erzinsung zwischen ρ , s und r aufstellen:

$$\triangle A C M \sim \triangle A D B$$

Erzinsung:

$$\sphericalangle C = \sphericalangle D \text{ als Konstante}$$

$$\sphericalangle A = \sphericalangle A$$

hierfür müssen entsprechende Seiten im selben Verhältnis stehen

$$C M : A C = D B : A D$$

hier setzen wir:

$$r : \sqrt{(h-r)^2 - r^2} = \rho : h$$

$$\rho = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}}$$

$$s = \sqrt{h^2 + \rho^2}$$

Ergebnis:

$$s = \sqrt{h^2 + \frac{r^2 \cdot h^2}{h^2 - 2hr}}$$

$$s = \sqrt{\frac{h^4 - 2h^3r + r^2 \cdot h^2}{h^2 - 2hr}}$$

$$M_0 = \sqrt{\frac{h^4 - 2h^3r + r^2 \cdot h^2}{h^2 - 2hr}} \cdot \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}} \cdot \pi$$

$$= \pi \cdot r \cdot \frac{h \sqrt{h^2(h^2 - 2hr + r^2)}}{h^2 - 2hr}$$

$$= \pi \cdot r \cdot \frac{\cancel{h} \cdot h \sqrt{(h-r)^2}}{\cancel{h}(h-2r)}$$

$$= \pi \cdot r \cdot \frac{h(h-r)}{h-2r}$$

$$= \pi \cdot r \cdot f(h) \quad \text{mit } f(h) = \frac{h(h-r)}{h-2r} = \frac{h^2 - hr}{h-2r}$$

Um einen Extremwert zu bestimmen müssen wir differenzieren:

$$f'(h) = \frac{(h-2r)(2h-r) - (h^2 - hr)}{(h-2r)^2}$$

$$= \frac{2h^2 - 4hr - hr + 2r^2 - h^2 + hr}{(h-2r)^2}$$

$$= \frac{h^2 - 4hr + 2r^2}{(h-2r)^2}$$

Alle im Extremwert vorliegenden, muß $f'(h) = 0$ sein:

gleiche Koeffizienten von h mit ungerade Potenzen
gleiches oder mindere Abhängig sind dem selben Koeffizienten
von h zum Quadrat, bringe die Konstanten. die Konstanten
weiter auf die rechte Seite gebracht werden. Also: $-2r^2$.

$$f'(h) = 0$$

$$h^2 - 4r \cdot hm + 2r^2 = 0$$

(Hier muß ich selbste Koeffizient ^{von h} mit ungerade Potenzen
nehmen. Koeffizient ist: $-4r$. gleiche Koeffizient mit un-
gerade Potenzen ist: $2r$). Also:

$$\begin{aligned}hm_1 &= 2r \pm \sqrt{(2r)^2 - 2r^2} \\ &= 2r \pm \sqrt{2r^2} \\ &= 2r \pm r\sqrt{2} \quad (\text{hier bekommen zwei Abh.})\end{aligned}$$

(Da h größer sein muß als $2r$, nehmen wir plus). Also:

$$\boxed{hm = 2r + r\sqrt{2}}$$

hier setzen wir den Wert von h ein:

$$f = \frac{r(2 + \sqrt{2})}{\sqrt{4r^2 + 4r^2\sqrt{2} + 2r^2 - 2r^2(2 + \sqrt{2})}}$$

Aufgaben werden nicht zu Ende gemacht!

Aufgabe:

23. 10. 39.

In einem Kegel mit dem Radius r ist der grösste Kegel größten Inhalts einzufügen.

Einfügen einen Dreieckskegel. Dieser besteht aus einem Kreis mit eingeschriebenem gleichschenkeligen Dreieck.

Gegeben: r

Gesucht: $V = \frac{1}{3} \pi \rho^2 \cdot h$

Es muß eine Beziehung hergestellt werden, zwischen r , ρ und h .

Darf den Pythagoras ist:

$$\rho^2 = r^2 - (h-r)^2$$

$$\rho = \sqrt{r^2 - h^2 + 2hr - r^2}$$

$$\rho = \sqrt{2hr - h^2}$$

Die Fläche ist gegeben:

$$V = \frac{1}{3} \pi (2hr - h^2) h$$

$$= \frac{1}{3} \pi (2h^2 r - h^3)$$

$$= \frac{1}{3} \pi \cdot f(h)$$

$$\text{mit } f(h) = 2h^2 r - h^3$$

Um den optimalen Wert zu bestimmen, muß die Erst ableitung

$$f'(h) = 4hr - 3h^2$$

Null zu setzen, muß die Erst ableitung gleich Null sein:

$$4h_m r - 3h_m^2 = 0$$

$$h_m (4r - 3h_m) = 0$$

$$4r - 3h_m = 0$$

$$\underline{\underline{h_m = \frac{4}{3} r}}$$

Die Höhe der Kugel muß also $\frac{4}{3} r$ betragen.

Die Fläche ist gegeben:

$$p = \sqrt{\frac{8}{3} r^2 - \frac{16}{9} r^2}$$

$$= \sqrt{\frac{24}{9} r^2 - \frac{16}{9} r^2}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{8}{9} r^2}$$

$$= \underline{\underline{\frac{2}{3} r \sqrt{2}}}$$

Es ist also das in einem Kegel einbeschriebene Kegel dann
 im größten Umfang, wenn seine Höhe, bei gegebenem Radius
 r , $\frac{4}{3} r$ beträgt, und sein Querschnitt gleich $\frac{2}{3} r \sqrt{2}$ ist.

Den Satz in h und ρ ein:

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{8}{9} r^2 \cdot \frac{4}{3} r$$

$$\overline{AC}^2 = h^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2$$

$$AC = \sqrt{9r^2 + 3r^2}$$

$$AC = \sqrt{12r^2}$$

$$\underline{AC = 2r\sqrt{3}}$$

$$\underline{AC = CB = AB.}$$

$$\downarrow = \frac{2r\sqrt{3} \cdot 3r}{2} = r\sqrt{24r^2}$$

$$\underline{\underline{AC = 3r^2\sqrt{3} = 3r^2\sqrt{3}}}$$

In hydrograph of water Δ over, $h = 3r$

$$3h^3 m - 6hm^2 r - h^3 m = 0$$

$$h^2 m (3hm - 6r - hm) = 0$$

$$\frac{c}{r} = \frac{3r^2}{\sqrt{9r^2 - 6r^2}}$$

~~$= \frac{3r^2}{\sqrt{3r^2}}$~~

$$c_2 = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}} = \frac{3r^2}{\sqrt{9r^2 - 6r^2}}$$
$$c_2 = \frac{\sqrt{3r^2 \cdot 3r^2}}{3r^2} = \frac{3r^2}{3r^2} = 1$$
$$c_2 = r\sqrt{3} \quad c = 2r\sqrt{3}$$

$$c = \frac{2r \cdot h}{\sqrt{h^2 - 2hr}}$$

$$c = \frac{6r^2}{\sqrt{9r^2 - 6r^2}} = \frac{6r^2}{3r^2} = 2$$
$$c = 2r\sqrt{3}$$

$$c = 2r \sqrt{\frac{h}{h-2r}} \quad (\text{using water})$$

for supply:

$$c = 2r \sqrt{\frac{3r}{3r-2r}} = 2r \sqrt{\frac{3r}{r}}$$

$$c = 2r \sqrt{3}$$

